

ЖИНОЯТДАН ЗАРАР КЎРГАН ШАХСЛАРНИ ПРОЦЕССУАЛ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА УЛАРГА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШГА ОИД АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Туробов Анварбек Собиржонович

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза

қилиш академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18741234>

Аннотация: Мазкур мақолада жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашнинг хорижий давлатлар тажрибаси таҳлил қилинган. Хусусан, Янги Зеландия, Буюк Британия, Германия, АҚШ ва Франция қонунчилигида жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш, компенсация, реституция ва реабилитация механизмлари ўрганилган. Давлат жамғармалари, махсус фондлар, яраштирув дастурлари ва мажбурий реституция институтларининг ўзига хос жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, халқаро ҳужжатлар нормалари таҳлил қилиниб, миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: компенсация, реституция, жиноят қурбони, давлат фонди, зарарни қоплаш, реабилитация, яраштирув институти, мажбурий реституция, халқаро стандартлар, хорижий тажриба.

Аннотация: В статье проанализирован зарубежный опыт возмещения вреда, причинённого преступлением. Рассмотрены механизмы поддержки потерпевших, компенсации, реституции и реабилитации в законодательстве Новой Зеландии, Великобритании, Германии, США и Франции. Освещены особенности функционирования государственных фондов, специальных компенсационных программ, институтов примирения и обязательной реституции. Также проанализированы нормы международных документов и выдвинуты предложения по совершенствованию национального законодательства.

Ключевые слова: Компенсация, реституция, жертва преступления, государственный фонд, возмещение вреда, реабилитация, институт примирения, обязательная реституция, международные стандарты, зарубежный опыт.

Abstract: This article analyzes foreign experience in compensating damage caused by crime. The mechanisms of victim support, compensation, restitution, and rehabilitation in the legislation of New Zealand, the United Kingdom, Germany, the United States, and France are examined. Particular attention is paid to the functioning of state funds, special compensation schemes, reconciliation programs, and mandatory restitution mechanisms. International legal standards

are also reviewed, and proposals aimed at improving national legislation are put forward.

Keywords: Compensation, restitution, crime victim, state fund, damage recovery, rehabilitation, reconciliation institute, mandatory restitution, international standards, foreign experience.

Жабрланувчиларга етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги қонун биринчилардан бўлиб 1963 йилда Янги Зеландия ва 1964 йил Буюк Британияда «Жиноят қурбонларини қўллаб-қувватлаш тўғрисида Дастур» қабул қилиниши натижасида жиноятдан зарар кўрган жабрланувчига жиноят ёки фуқаролик суди тартибида маҳаллий, махсус фондлар ёки давлат ҳисобидан компенсация тўлови ундириб берилиши тўғрисида қонун қабул қилинган.

Умумжаҳон миқёсида жиноят натижасида етказилган зарар компенсация, реституция ва реабилитация шаклида ҳимоялаш механизми яратилган. Янги Зеландия, Буюк Британия, Австралия, АҚШ, Канада, Нидерландия, Швеция, Дания, Люксембург, Германия, Франция, Норвегия, Греция, Туркия, Венгрия, Чехия, Польша, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Шотландия, Таиланд, Япония, Филиппин, Жанубий Корея ва бошқа Европа давлатларида жабрланувчиларга етказилган зарар компенсация шаклида тўлаб берилади.

Буюк Британиянинг жиноий судида жабрланувчи тушунчаси қўлланилмайди, умумий «жиноят қурбони» атамаси ишлатилади. Узоқ вақт давомида «жиноят қурбони» ҳеч қандай ҳуқуқий мақомга эга бўлмай, ҳатто унга етказилган зарарнинг қоплашни сўраш ҳуқуқига ҳам эга эмас эди.

Буюк Британияда зўрлик ва шахсга қарши жиноятларнинг жабрланувчиларига кўмак берувчи биринчи дастури 1974 йилда татбиқ этилган. Орадан тўрт йил ўтиб, Англия, Уэльс ва Шимолий Ирландияда 30 га яқин шу каби дастурлар ишлаб чиқилиб, татбиқ этилади ва улар асосида ихтисослаштирилган «схема»лар – давлат жамғармалари, хайр-эҳсонлар ҳисобидан жиноятдан жабр кўрганларга ёрдам кўрсатувчи хизматчилар фаолият кўрсата бошлайди.

Жиноятдан жабр кўрганларга ёрдам кўрсатишнинг татбиқ этилишини қуйидаги маълумотларда ҳам кўришимиз мумкин. Жумладан, 1974 йил Миллий Ассоциация тузилади. 10 йил ўтгач, 1985 йилнинг бошларида Англия ва Шимолий Ирландияда 219 мингдан ортиқ жабрланувчиларга ёрдам кўрсатилган. Ушбу даврда жиноий зўрлик жабрланувчиларига тезкор ёрдам кўрсатувчи 40 дан ортиқ марказ яратилган бўлиб, 1985 йилда

фақатгина Лондондаги шундай марказда 4 мингга яқин жиноят жабрланувчиларига ёрдам кўрсатилган.

1990 йил 22 февралда Британия ҳукумати жабрланувчилар учун жиноят қурбонлари Хартиясини, яъни жиноят қурбонлари тўғрисидаги баёнотни эълон қилди. Ушбу хартия жиноят қурбонларининг ҳуқуқий ҳимояси, ҳурмати, хабардорлик ва қўллаб-қувватланиш ҳуқуқларини таъминлайдиган асосий ҳужжат бўлди ва «Жабрланувчига қўлланма» чоп этилди. Унда жабрланувчининг ҳуқуқ ва эркинликлари, шу қаторда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг мажбуриятлари, уларга етказилган зарарнинг қопланиши тўғрисида йўл-йўриқлари кўрсатиб ўтилган.

2006 йил 3 апрелда Буюк Британия «Жиноят қурбонлари учун процессуал кодекси» қабул қилиниши оқибатида уларнинг ҳуқуқлари янада кенгайди. Хусусан, агар бирор киши жиноят қурбонига айланса, у ҳеч бўлмаганда қуйидаги ҳуқуқларга эга бўлди:

- жиноят қурбонининг ҳуқуқлари тўғрисида полицияни хабардор қилиш;
- жиноят қурбонларини қўллаб-қувватлаш ташкилотлари тўғрисида ахборот олиш (Ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва психологик ёрдам берувчи ташкилотлар);
- мунтазам равишда ишнинг қайси босқичда кўриляётганлиги тўғрисида хабардор бўлиш;
- айбланувчининг қачон ҳибсга олинishi, судланиши ва жазоланиши ҳамда қачон озодликка чиқарилиши тўғрисида хабардор қилиб турилади;
- компенсация олиш ҳуқуқи ва бошқалар.

Шунингдек, Буюк Британияда жабрланувчига икки хил шаклда компенсация тўловлари амалга оширилади:

1. Суд ҳукмига асосан жиноят содир этган айбланувчи томонидан;
2. Давлат фонди томонидан тўланадиган компенсация¹.

Буюк Британияда ички ишлар вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган компенсация тўлаш дастури мавжуд. Унга кўра:

- Англия, Уэлс, Шотландияда жиноятдан етказилган зарарни тўлаш жадвали;(The Criminal injuries Compensation Scheme 2009)²;

¹ Савицкий В. Возмещение ущерба –государством. На кем именно, в каких случаях и из каких средств? / Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С.12-13.

² Criminal Injuries Compensation Act 1995. <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads>.

- Шимолий Ирландияда – шахсларга жиноят натижасида етказилган тан жароҳатининг даражасига қараб тўланадиган компенсация жадвали; (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme 2012);
- Англия ва Уэлсда – фонд ҳисобидан жуда муҳтож ҳамда кам иш ҳақи оладиган фуқароларга тўланадиган компенсация тўловлари жадвали (Hardship Fund);
- Англия ва Уэлсда оммавий тартибсизликлар оқибатида етказилган зарарни қоплаш жадвали (Criminal injuries compensation a guide). Ушбу фонд 2016 йил ташкил этилган.

Ушбу давлатларда компенсация миқдори ички ишлар вазирлигининг 1988 йил қабул қилинган махсус йўриқномаси асосида белгиланган. Бунда жиноятнинг оғирлик даражасига қараб тақсимланган. Масалан, бирор танаси яраланса 50 фунт стерлинг, олдидаги тишини йўқотса 1000 фунт стерлинг, ён тишларни йўқотса 250-800 фунт стерлинг, бурни синса 550 фунт стерлинг, жағи синса 1750 фунт стерлинг, жинсий зўрлик ишлатса 5000 фунт стерлинг, кўз нурини йўқотса 13 000 фунт стерлинг ва бошқалар.

Германия. ЖПКнинг 406d-406h1-§ га асосан жиноятдан жабр кўрган шахс жиноят процессида қўшимча айбловчи ёки жиноят процесси давомида мустақил фуқаролик-ҳуқуқий талаблар қўядиган жабрланувчи сифатида иштирок этиши мумкинлигидан қатъи назар процесснинг мустақил иштирокчиси ҳисобланади. Жабрланувчи тушунчаси ЖПКнинг 406-§ амал қилиши доирасида ЖПКнинг 172-параграфида жабрланувчи сифатида содир қилинган жиноятдан бевосита зарар кўрган шахс деб топилади. Хусусан, жабрланувчининг жиноят ишини қўзғатиш мақсадида шикоят бериш ҳуқуқидан кенгроқ талқин этиш шарт. Масалан, МЧЖга зарар етказилганида, жамият жабрланувчи деб топилиши мумкин. Ваҳоланки, жамият аъзолари жабрланувчи деб топилмайди³.

Жабрланувчининг энг муҳим, шу билан бирга, энг муаммоли ҳуқуқи бу жиноят иши ҳужжатлари билан танишиш ҳуқуқидир⁴. Ушбу ҳуқуқдан жабрланувчи фақат адвокати ёрдами орқали фойдаланиши мумкин. Умумий тарзда, мазкур ҳуқуқнинг асоси бўлиб, жабрланувчи ўзининг ҳуқуқий манфаати ҳақида арз қилишидир. ЖПК§ 406e II 2,3га асосан ҳужжатлар билан танишиш дастлабки тергов мақсадларига таҳдид қилса ёхуд процесснинг жиддий тарзда чўзилиб кетишига боғлиқ бўлса, танишиш

³ OLG oblenz StV 1988, 332 m, Anm. Schauer, A KMR-Stockel, Vor § 406 d Rn 10; vert.Velten, Vor §§ 406 d-406h Rn; Walther, JR2008,405.

⁴ Бернер Бойльке Германия Федератив Республикасининг жиноят-процессуал ҳуқуқи. Дарслик. 12-нашр, қўшимча ва ўзгартиришлар билан. – Т., – 2017. 603 б.

рад этилиши мумкин. Агар иш ҳужжатлари билан таниши жиддий тарзда чўзилиб кетиши мумкин бўлса ҳамда прокуратура иш ҳужжатларида ЖПК 395-§ назарда тутилган ҳолатлар бўйича суриштирув тамомланганини қайд қилмаса ҳам, худди шундай қоида тариқасида шундан келиб чиқиш зарурки, тан жароҳатларини етказишда, гувоҳ суд муҳокамасида эшитилган бўлиши даркор. Шунингдек, унинг кўрсатмалари иш ҳужжатлари мазмунига мос келишини истисно этиш шарт. Худди шу ҳолат айбланувчи ёки ҳимоячининг ЖПК 147-§ асосан иш ҳужжатлари билан таниши ҳуқуқларига тегишлидир.

Жабрланувчининг адвокати иш ҳужжатлари билан танишиши масаласини суриштирув босқичида прокуратура ҳал қилади. унинг қарорлари устидан суд терговчиси ҳар доим шикоят қилиши мумкин (ЖПК 406e IV 1 Alt.2-§).

Жабрланувчи ўз илтимосномасига биноан суд процесси натижаси ҳақида хабардор қилиниши лозим, чунки бу унга боғлиқ ҳодисадир. Маълум зўрлик йўли билан содир этилган жинсий жиноятлар ёки зўравонлик жиноятлари мавжудлиги ҳамда бошқа ҳолатларда қарор қабул қилишда ёхуд озодликдан маҳрум қилиш муддати тугалланганида, шунингдек жазони ижро этиш шароитлари ўзгарганида ёки таътил тақдим этилганида жиноят қурбонининг қонуний манфаатлари ҳам инobatга олиниши лозим. ЖПКнинг 406f-§ га асосан жабрланувчи жиноят процессида адвокат хизматидан фойдаланиши мумкин. Ушбу адвокат, айбланувчи ҳимоячидан фарқли тарзда полиция томонидан унинг ишонч билдирувчиси сўроқ қилинганда мустақил иштирок этиш ҳуқуқига эга⁵.

ЖПК 406 f II-§ га асосан жабрланувчи, гувоҳ сифатида сўроқ қилинган тақдирда, сўроқ вақтида ўзи ишонадиган шахснинг иштирок этишини илтимос қилишга ҳақли.

Зарарни қоплашнинг турлари. Зўрлик жинояти қурбонига етказилган зарарни қоплаш Германиянинг 1976 йил 11 майдаги «Зўравонлик жиноятлари жабрланувчиларига компенсация тўлаш тўғрисида»ги қонунига кўра жабрланувчилар ёки уларнинг яқин қариндошлари ҳамда меросхўрларига жисмоний, маънавий ва моддий зарар етказилганда давлат бюджети ҳисобидан компенсация қилинади. Бунда: биринчидан, жабрланувчига ҳаёти ёки соғлигига зарар етказилганда компенсация тўланади; иккинчидан, жабрланувчи ёки унинг вакили зудлик билан

⁵ BT-Drs. 16/12098.S.36.

жиноят ҳақида хабар бериши ва жиноятнинг очилишида фаол иштирок этиши талаб этилади; учинчидан, жабрланувчига етказилган зарар миқдори тиббий мезонлар асосида аниқланади; масалан, жабрланувчи соғлиғининг 10-20 % га ёмонлашуви 800 евро, 50-60 % учун 5800 евро, 70-90 % учун 10 200 евро, бирон бир аъзосининг бутунлай ишдан чиқиши ёки йўқотилганлиги учун максимал тўлов миқдори 28 500 евро ни ташкил этади⁶.

Бундан ташқари, Германияда жабрланувчини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашда муҳтожларга ёрдам бериш мақсадида хусусий ва жамоавий фондлар ташкил этилган. Масалан, зўравонлик ва экстремистик ҳаракатларга қарши курашувчи Берлин Фонди (Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt). Ушбу фонд зўравонлик ва экстремистик ҳаракатлар натижасида жабрланганларга бир марталик 400 евро миқдорида пул ажратади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги билан боғлиқ жиноятлардан жабрланганларга махсус Авто Фонд мавжуд (Verkehrsoferhilfe). VON: йўл ҳаракати қурбонлари, Германияда содир бўлган бахтсиз ҳодисалар учун кафолатлар фонди сифатида, транспорт воситасини номаълум ёки суғурта қилинмаган автотранспорт воситалари сабабли ёки қасддан ва ноқонуний йўл билан «қотиллик қурбони» бўлганларга ижтимоий ёрдам берувчи фонд ҳисобланади. Унда ўртача 500 евро миқдорида бир марталик пул ажратилади.

Штутгарт Фонди – ушбу фонд одам савдоси ва мажбурий фоҳишалик билан боғлиқ жиноятлардан жабрланганларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган.

Гассен Фонди – ушбу фонд жазони ижро этиш муассасалари маҳбуслари томонидан содир этилган жиноятлардан жабрланганларни қўллаб-қувватловчи фонд, ўртача 20 минг евро миқдорида пул ажратади.

Баден Вюртемберг ер фонди – ушбу ер ҳудудида содир этилган жиноятларнинг жабрланувчиларига моддий ёрдам берувчи ва Баден-Вюртембергда доимий яшовчи фуқароларига жиноят натижасида етказилган зарарни тўлиқ қоплаб берувчи фонд, ўртача 10 минг евро ҳисобида бир марталик пул ажратади.

Шунингдек, Германия қонунчилигида жабрланувчи билан ярашув институти кенг қўлланилади. Унга асосан жиноят натижасида етказилган

⁶ Richter H. Opfer krimineller Gewalttaten: Individuelle Folgen und ihre Verarbeitung. Mainz; См:решения Федерального социального суда от 16 декабря 2014 По делу В 9 VI/13R/; ? (электрон ресурсга мурожаат этилган вақт 24.03.2020.)

моддий, жисмоний ва маънавий зарар айбланувчи ёки унинг яқинлари томонидан ундириб берилиши⁷ назарда тутилган.

АҚШнинг 1968 йилги жиноятчиликка қарши кураш тўғрисидаги комплекс қонунига кўра, суд давлат фойдасини кўзлаб амалга оширилаётган ҳаракатларда маълум шартлар асосида процесс иштирокчиларига «иммунитет» ҳуқуқини беради. Бу жабрланувчи ва гувоҳлик кўрсатувларининг ўзига қарши ишлатилмаслиги ва унинг жиноий таъқибдан озод бўлишининг кафилидир. Мазкур тамойил 1970 йилда қабул қилинган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисидаги қонунга ҳам киритилди⁸. Ушбу қонун орқали жаҳонда илк бора судда ўта ашаддий жиноятчиларга қарши чиқувчи шахслар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ва давлат томонидан молиялаштириладиган дастур ишга тушди.

1984 йилда АҚШнинг «Жабрланувчини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги қонуни асосида «Федерал Фонд» ташкил этилган ва ушбу фонд ХХ асрнинг 80-йилларидан ҳозирги кунга қадар фаолият юритиб, унинг сармояси 9 миллиард долларни ташкил қилмоқда⁹. Фонд маблағлари ҳисобидан Нью-Йорк, Мериленд ва Калифорния¹⁰ штатларида жиноятдан жабрланганларга соғлиғини тиклаш, ўқиши ёки малакасини ошириш ёки хўжалигини таъминлаш учун энг кам компенсация миқдори 1000 доллардан 5000 долларгача энг кўп миқдори 10 000 доллардан 15 000 долларгача қилиб белгиланган¹¹. Фонд маблағлари содир этилган ҳуқуқбузарликлар натижасида тўланадиган жарима, ундирилган солиқлар, гаров, ҳар хил давлат божлари, суд харажатлари ва ҳуқуқбузарлар томонидан тўланадиган тўловлар ҳисобидан тўлдирилади.

Б.Т.Акрамходжаев тўғри таъкидлаганидек, «АҚШда Жиноятдан жабрланганлар тўғрисидаги қонунда жабрланувчиларга жиноят оқибатида

⁷ Уголовный кодекс ФГР. с. 46а.

⁸ Green, Diane L. Helping victims of violent crime: assessment, treatment and evidence-based practice/ Diane L., Green, Albert R. Roberts. – P. 53.; см. – N.Y.: Springer series on social work. LLC. 2008. – 256 p.

⁹ Мазкур Фондни АҚШ Президенти Рональд Рейген ташкил қилган эди ва дастлабки сармояси 150 миллион доллардан ошмаган эди. Нима учун айнан Рейген бундай ишни бошлаган эди? гап шундаки, 1980 йили унга нисбатан суиқасд уюштирилиб, қотил уни ўлдирмоқчи бўлган ва Президентнинг ўзи жабрланувчи сифатида жиноят ишида иштирок этганида жиноятдан жабрланганларга нисбатан бошқача кўз билан қараб, уларни қўллаб қувватлаш ва уларга ёрдам бериш зарурлигини тан олган эди ва бу тўғрисида тегишли қонунларга имзо чеккан. Рейген 1984 йили жиноятдан жабр чекканлар тўғрисида Қонунга имзо чеккан (VOCA) ва илк бор АҚШда жиноятдан жабр чекканлар учун миллий Фондни таъсис қилади ва маҳкумлардан олинган жарималар жабрланувчиларга етказилган зарарларни ва қилинган хизматлар учун тегишли харажатларни қоплашга йўналтирилди.

¹⁰ Парий А.В. Потерпевший от преступления на досудебных стадиях уголовного судопроизводства в США (сравнительно-правовое исследование): Автореф....дис.канд.юрид.наук. – Волгоград, 1997. – С.14.

¹¹ Юношев С.В. Государственные компенсации жертвам преступлений в практике зарубежных стран. Уголовное судопроизводство. – М., 2018. – С.64.

етказилган зарар учун компенсация масалаларига катта эътибор қаратилди. Ушбу қонунга мувофиқ, АҚШ давлат бюджетида махсус харажатлар моддаси ажратилиб, кейинчалик жиноят қурбонларини қўллаб-қувватловчи фондлар ташкил этилди. Қонунда жабрланувчилар учта тоифага бўлинган бўлиб, улар зўравонлик қурбонлари; маиший жиноят қурбонлари ва вояга етмаган жиноят қурбонларидир»¹².

Компенсация тўлаб бериш муддати жиноят содир этилган кундан бошлаб 2 йил муддат қилиб белгиланган. АҚШ мутахассислари томонидан Британия компенсация жадвали бошқа давлатларникидан фарқли ўлароқ оддий ва шаффоф равишда тузилганлиги, қўллаш механизми аниқ белгиланганлигини тан олишади¹³.

АҚШнинг элликта штатида 1996 йилда «Мажбурий Реституция тўғрисида» қонун қабул қилинган. Уларда фуқаровий даъво институти мавжуд эмас, лекин Реституция институти АҚШда етарлича ривожланган ва иккита йўналишда фаолият олиб боради¹⁴.

- жиноят қурбонларига ёрдам бериш;
- етказилган зарарни қоплаш.

«Мажбурий Реституция тўғрисида»ги қонунга асосан мажбурий ва қўшимча реституцияни суд айбланувчи топилмаса етказилган зарар давлат томонидан тўлаб берилади. Жабрланувчиларга етказилган зарарни қоплаш масаласи бевосита жиноят процессида кўрилади. Бу борада жиноят содир этган шахс ушланган ёки айбдор аниқланишидан қатъи назар жабрланувчи давлат томонидан компенсация қилиниши, фуқаронинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари таъминланиши зарур.

Жиноят натижасида етказилган моддий зарарни қоплаш билан боғлиқ масала ривожланган хорижий давлатларда турлича ҳал қилинган. Тадқиқотимизнинг ушбу қисмида ривожланган демократик давлатларнинг қонунчилигида моддий зарар қоплаш билан боғлиқ масалаларга тўхталиб ўтамыз.

Бу борада халқаро нормалар, хусусан, “Жиноят ва ҳокимият суиистеъмоли жабрдийдалари учун одил судловнинг асосий принциплари Декларацияси”да (1985-йил) Жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ бир қанча қоидалар берилган:

¹² Акрамходжаев Б.Т. Обеспечение прав и законных интересов потерпевших от преступлений (обзор практики США) // Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. – № 3. – 1991. – С. 93-98.

¹³ Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-правовое исследование: науч.-прак. Пособие. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243480/17.pdf

¹⁴ Кухта К.И., Махов В.Н. Указ соч. – С.62.

- жабрланувчилар миллий қонунчиликка мувофиқ одил судлов механизмларидан фойдаланиш ва етказилган зарар учун тезроқ товон пули олиш ҳуқуқига эга (4-банд);

- зарур бўлганда, жабрланувчиларга тез, адолатли, арзон ва қулай бўлган расмий ва норасмий жараёнлар орқали компенсация олиш имкониятини берадиган суд ва маъмурий механизмларни яратиш ва кучайтириш керак. Бундай механизмлар орқали компенсация талаб қилаётган жабрланувчилар ўз ҳуқуқларидан хабардор бўлиши керак (5-банд);

- зарур бўлганда, ярашувга эришиш ва жабрланувчиларга зарарни қоплашга ёрдам бериш учун низоларни ҳал қилишнинг норасмий механизмларидан, жумладан, воситачилик, ҳакамлик ва одатий судлар ёки маҳаллий амалиётдан фойдаланиш керак (7-банд);

- ҳуқуқбузарлар ёки уларнинг хатти-ҳаракатлари учун масъул бўлган учинчи шахслар жабрланувчилар, уларнинг оила аъзолари ёки қармоғида бўлган шахсларга адолатли компенсацияни таъминлаши керак. Бундай тиклаш мулкни қайтариш ёки жароҳат ёки зарар учун тўловни, жиноят оқибатларини бартараф қилиш учун қилган харажатларни қоплашни, хизматлар кўрсатишни ва ҳуқуқларни тиклашни ўз ичига олиши керак (8-банд);

- ҳукуматлар бошқа жиноий жазо чораларига қўшимча равишда, ўз амалиётлари ва қонунчилигига реституцияни жиноий ишлар бўйича жазо тури сифатида киритишни кўриб чиқишлари керак (9-банд).

Юқоридаги қоидалар ривожланган хорижий давлат қонунчилигида қай йўсинда жорий қилинган ва бу борада алоҳида ёндашувлар ҳам мавжудми? Уларни миллий қонунчилигимизга татбиқ этиш мумкин бўлган ижобий жиҳатлари қандай? Тадқиқотимизнинг ушбу қисмида юқоридаги саволларга жавоб топишга ҳаракат қилдик ва қуйида бу ҳақида тўхталиб ўтмоқчимиз.

Хусусан, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш АҚШ қонунчилигида нисбатан тартибга солинган. 1984-йилда мамлакатда “Жиноят қурбонлари жамғармаси” тузилган бўлиб, ушбу жамғарма жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг ҳуқуқий-моддий ҳолатини тиклаш мақсадида тузилган кўплаб дастурларни молиявий жиҳатдан таъминлаш билан шуғулланади. Ушбу жамғарма солиқ тўловчилар ҳисобидан эмас, балки судланган федерал жиноятчилар томонидан тўланган жарима ва бошқа ундирувлар ҳисобидан молиялаштирилади. 2022-йил февраль ойи

ҳолатига кўра ушбу жамғарма баланси 2 млрд. 800 миллион доллардан ошиқ. Жамғарма томонидан қувватланадиган дастурлар мамлакат штатларда турлича:

АҚШнинг Техас штатида жиноят қурбонларининг компенсация дастури (Texas Crime Victims Compensation Program application) мавжуд бўлиб, ушбу дастурнинг асосий мақсади жиноят қурбонларига суғурта ёки бошқа манбалар орқали қопланмайдиган зарарни қоплашдан иборат. Ушбу дастурнинг қўлланиш шартлари қуйидагилар:

– жабрланувчи бевосита Техас штати фуқароси ёки Техасда жабрланган АҚШ фуқароси бўлиши;

– жабрланувчи ёки даъвогар тегишли вақт ичида тегишли давлат ёки маҳаллий жамоат хавфсизлиги ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга жиноят ҳақида хабар бериши керак;

– жабрланувчи ёки даъвогар иш бўйича тергов ва жиноий иш юритишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари билан ҳамкорлик қилиши шарт;

– бошқа барча зарарни тўлашга масъул бўлган учинчи томон (масалан, шахсий тиббий суғурта, иш берувчи томонидан тўланадиган товон пули ва бошқалар) жиноят билан боғлиқ товон тўловларини тўлаш мажбуриятларини бажарган бўлишлари керак;

– жиноятга нисбатан фуқаролик даъвоси қўзғатилганда ёки зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилинганда, ушбу дастурни таъминловчи ходимлар хабардор қилиниши керак.

Ушбу дастур доирасида зарур тиббий харажатлар, шахсни дафн қилиш билан боғлиқ харажатлар, 20 мил(32 км)дан ортиқ масофадаги йўл харажатлари, жиноят натижасида ола олмай қолган даромадлари, далил сифатида олиб қўйилган мол-мулкни ўрнини қоплаш билан боғлиқ ва бошқа бир қанча харажатларни қамраб олади, аммо мулк ёки транспорт воситасининг йўқолиши ёки шикастланиши билан боғлиқ зарар, шунингдек маънавий зарар ушбу дастур доирасида қоплаб берилмайди. Дастурнинг молиявий таъминланиши бевосита жиноят содир этган шахслардан ундирилган пуллар ҳисобига шакллантирилади. Яъни дастур жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг юқоридаги харажатларини қоплаб беради ва ушбу пул маблағларини кейинчалик жиноят содир этган шахсдан ундириб олади.

АҚШнинг жиноят қурбонларини қўллаб-қувватлаш соҳасидаги тажрибасини ўрганган О.В. Волинская ва М.И. Федоровлар 1992-йилда

Пенсилвания Конгреси томонидан қабул қилинган “Жиноят қурбонларининг ҳуқуқлари тўғрисидаги асосий қонун”да жиноятдан жабр кўрган шахслар ҳам жиноят содир этган шахсдан, ҳам давлатдан товон олиш бўйича катта ҳуқуқларга эга эканликлари таъкидлаб ўтганлар.

Калифорния штатида ҳам шунга ўхшаш дастур (CalVCB) мавжуд бўлиб, ушбу дастур охирги чора сифатида қўлланилади ва қопланилмасдан қолган зарарларни қоплаб беради. Қопланадиган харажатлар доираси Техасдаги дастурга нисбатан бирмунча кенгроқ, хусусан, жабрланувчи меҳнатга лаёқатсиз бўлиб қолган тақдирда, беш йилгача бўлган иш ҳақи ёки даромади қоплаб берилиши мумкин. Шунингдек, ушбу дастур доирасида жиноятдан жабр кўрган шахсларга бепул юридик ёрдам кўрсатилиши, фавқулодда вазиятлар учун бошпана, озиқ-овқат ва кийим-кечак билан таъминланиши мумкин.

АҚШдаги жабрланувчилар ҳуқуқларини тиклашга қаратилган яна бир дастур – Victim Offender Reconciliation Programs (жабрланувчи ва ҳуқуқбузарни яраштириш дастури) деб аталиб, ишни юритишга масъул бўлган шахслар томонидан суд ҳукми чиқарилгунга қадар жабрланувчи ва айбдор шахсларни зарарни қоплаш масаласи бўйича юзма-юз (face to face) гаплашиб, ўзаро келишиб олишлари учун шароит яратиб берилади. Бу жараёни амалга ошириш учун айбдор шахс ўз айбига иқдор бўлиши лозим. “VORP” дастури қандай ишлайди? Айбланувчи, баъзида жабрланувчининг адвокати томонидан ишни юритишга масъул идорага мурожаат қилинганидан сўнг, жамоатчилик асосида фаолият юритувчи икки воситачи (медиатор) жабрланувчи ва айбдорлар билан дастлаб ҳоли, сўнгра эса ҳар иккисининг иштирокида учрашув ташкил қиладилар. Бу жараёнда уларнинг фикр мулоҳазаларини ўрганилади. Агарда, икки томон ҳам рози, бўлса улар ўртасида тегишли ҳужжат расмийлаштирилади. Шунинг таъкидлаш жоизки, ушбу дастур воситачилар қарор қабул қиладиган ёки иштирокчиларга нима қилиш лозимлигини айтадиган жараён эмас, балки барча иштирокчилар якуний қарор қабул қилинишида ўз ҳиссаларини қўшадиган жараёндир. Дастур давомида ўзаро ярашувга эришилмаса, ишни юритишга масъул бўлган шахс иш ҳужжатларини кўриб чиқиш учун судга юборади.

Америка Қўшма Штатларида жиноят натижасида жабр кўрган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича турли хил ташкилотлар мавжуд бўлиб, улар йиллар давомида ривожланиб, ўзаро яхлит бир тизимга айланган деб айта оламиз. Бу соҳада нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

органлар, балки жамоат ташкилотлари ва хусусий хайрия ташкилотлари ҳам ўзининг ажралмас ўрнига эга.

Шунингдек, АҚШда жиноят ишини кўраётган суд агар жабрланувчи (ёки жабрланувчи вафот этган бўлса, жабрланувчининг меросхўри) рози бўлса, суд судланувчига етказган зарарини жабрланувчи кўрсатган шахс ёки ташкилотга пул ўрнига “хизмат” кўрсатиш орқали қайтариб бериши тўғрисида қарор чиқариши мумкин. Бундай қарор судланувчи зарарни қоплаш имкониятига эга бўлмаган ҳолларда чиқарилади. Судланувчи жиноятдан зарар кўрган шахсга қўлидан келадиган маълум бир хизмат эвазига зарарни қоплаб беради (иш ҳақи олмайди) ёки жабрланувчи кўрсатган юридик ёки жисмоний шахснинг қўл остида ишлаш ва олган иш ҳақининг бир қисми зарарни қоплашга қаратилиши орқали бунга эришилади.

Ушбу тартибни бизнинг қонунчилигимизга ҳам мослаштириш мумкин. Жазо тизимимизда мавжуд бўлган ахлоқ тузатиш ишлари ёки мажбурий жамоат ишлари жазоларини ушбу амалиётга мослаштириш ва бу орқали жиноятдан жабр кўрган шахсларга зарар қоплаб берилишининг имконияти юзага келиши мумкин. Ушбу орқали жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг давлатга бўлган ишончи ошишига ҳам эришиш мумкин.

Жиноят натижасида етказилган зарарни давлат томонидан қоплаб бериш бўйича илк қадамлардан бири Франция томонидан ташланган. Мамлакатда Европа давлатларида биринчилардан ишни судга қадар юритиш босқичида жабрланувчиларга етказилган зарар қоплаб бериш тизими ишга тушди.

Францияда 1977-йил январь ойида қабул қилинган “Жиноят қурбонига етказилган тан жароҳати учун товон тўлаш тўғрисида” қонун жиноят қурбонларига товон тўлаш масалаларига бағишланган. Ушбу Қонунда назарда тутилган қоидаларга кўра, жабрланувчи жиноят туфайли ўзига етказилган зарарни судланувчи судда айбдор деб топилгунга қадар давлат ҳисобидан қоплаш имкониятига эга бўлган, давлат эса ушбу тўланган суммани регресс тартибида маҳкумдан ундириб олган.

Франция қонунчилигида (Франция Республикасининг “Ҳуқуқбузарлик натижасида тан жароҳати олган айрим жабрланувчиларга товон тўлаш кафолатлари тўғрисида”ги 77-5-сонли қонуни) “жабрланувчи” ва “фуқаролик даъвогар” ўзаро тенг ҳуқуқли шахслар ҳисобланади. Ушбу шахсларга давлат ҳисобидан жиноят натижасида етказилган зарар қоплаб берилиши мумкин. Бу имконият жабрланувчига айбдор шахс томонидан

зарарни қоплаб берилишидан анча олдинроқ ўз ҳуқуқларини тиклашга имкон беради, чунки зарар етказган шахс моддий жиҳатдан ёмон аҳволда бўлганда зарарни қоплаш жараёни бир неча йилларга чўзилиши мумкин. Бундай ҳолларда айбдор судланганидан кейин давлат ундан регресс тартибида зарар учун товон ундириб олади. Мамлакатимизда жиноят натижасида етказилган зарарнинг давлат томонидан қоплаб берилиши билан боғлиқ амалиётни жорий этишда Франциянинг бу борадаги ижобий ютуқларидан фойдаланиш мумкин.

1990-йилнинг 22-февраль куни Буюк Британия ҳукумати Жабрланувчилар низомини қабул қилди, унда жабрланувчиларнинг хавфсизлиги, уларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш масалалари бўйича қонунчилик ва суд амалиётидаги ўзгаришлар батафсил баён этилган. Европада ҳар йили ушбу сана “Жиноят қурбонларини ҳимоя қилиш куни” сифатида нишонланади.

Буюк Британиянинг жиноят натижасида зарар кўрган жабрланувчиларга компенсация тўлашни тартибга солувчи қонунчилик тажрибасини ўрганиш жараёнида шуни кузатиш мумкинки, 1982-йилдаги “Жиноий одил судлов тўғрисидаги қонун”и билан компенсация ягона санкция сифатида белгиланиши мумкинлиги тўғрисидаги қоида (67-модда) киритилган. Яъни, суд томонидан жарима жазоси билан бир вақтда етказилган зиён учун компенсация белгилаш зарурати мавжуд бўлса-ю, судланувчининг ҳар иккисини тўлаш учун моддий аҳволи етарли бўлмаса, суд фақатгина етказилган зиён учун компенсация тўлаш бўйича қарор чиқариши мумкин.

Хулоса ўрнида, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш механизмининг самарадорлиги жабрланувчининг ҳуқуқий мақоми, давлат кафолатлари ва процессуал воситаларнинг мукамаллигига бевосита боғлиқдир. Ривожланган давлатлар тажрибаси компенсация, реституция ва реабилитация институтларининг ўзаро уйғунлашган тизими жабрланувчилар ҳуқуқларини тиклашда муҳим аҳамият касб этишини намоён этмоқда. Айниқса, давлат жамғармалари орқали олдиндан компенсация тўлаш ва кейинчалик регресс тартибида айбдордан ундириш амалиёти ижобий натижалар бермоқда. Шунингдек, яраштирув ва мажбурий реституция институтлари зарарни тезкор ва самарали қоплаш имконини яратади. Халқаро ҳуқуқий стандартлар ҳам жабрланувчилар манфаатларини устувор йўналиш сифатида белгилайди. Шу муносабат билан миллий қонунчиликни такомиллаштириш, давлат иштирокида

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

компенсация механизмларини жорий этиш ҳамда судга қадар босқичда зарарни қоплаш институтларини кучайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

